

PHILOSOPHICAL SCIENCES

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Mexmu C.X.

Нахичеваньский Государственный Университет

SOME CONSIDERATIONS FOR READING INSTRUCTION IN THE ENGLISH LANGUAGE LEARNING PROCESS

Mehdi S.

*Nakhchivan State University lecturer
<https://orcid.org/0009-0003-8948-5074>*

Аннотация

В статье говорится о значении приобретения культуры чтения при обучении английскому языку в начальной школе, проблемах, возникающих в этом процессе, а также путях и средствах их устранения. Показано, что техника чтения как средство изучения английского языка для младших школьников является основным фактором интереса к предмету, активности по схватыванию и пониманию информации. Эта учебная деятельность выполняет также такие функции, как налаживание речевого общения, обучение, получение информации, понимание содержания текста и его оценка, что все это напрямую связано с использованием активных методов обучения.

Abstract

The article discusses the importance of acquiring a reading culture when teaching English in elementary school, the problems that arise in this process, and the ways and means of their elimination. It is shown that the technique of reading as a means of learning English for younger students is a fundamental factor in interest in the subject, activity in grasping and understanding information. This educational activity also performs functions such as establishing speech communication, teaching, obtaining information, understanding the content of the text, and its evaluation, all of which are directly related to the use of active learning methods.

Ключевые слова: Начальная школа, преподавание английского языка, техника чтения текста, разговорные навыки и привычки, активные методы обучения и обучение чтению.

Keywords: Elementary school, teaching English, text reading technique, conversational skills and habits, active learning methods, and teaching reading.

Современные образовательные стандарты нельзя понимать только как новые требования к образованию. В этом процессе также следует использовать новые подходы. Такой аспект становится важным потому, что, с одной стороны, потребность человека в информации становится с каждым днем все актуальнее, возрастает потребность в обогащении мировоззрения, в совершенствовании эрудиции, с другой стороны, к сожалению, мы должны показать, что дети и вся Смолдежь в целом мало читают и не интересуются чтением. Большую часть дня и времени дети проводят за компьютером. А простое обучение культуре чтения в школах непосредственно сталкивается с проблемами.

На сегодняшний день дети живут в благоприятной среде для развития важных жизненных навыков – навыков чтения в «пространстве», где доминируют различные виды печатных изданий. В этом пространстве важное место занимают учреждения среднего образования, особенно его начальная ступень. Навыки чтения необходимы молодым учащимся для достижения успехов в образовании. Чтение непосредственно на английском языке развивает у детей интерес к изучению этого языка, создает возможность приобретения знаний, влияет на формирование особого чувства достижения.

Чтение, являясь средством обучения, помогает развитию других видов речевой деятельности. Именно в начальной школе эти навыки могут прочно закрепиться. В настоящее время обучение чтению на английском языке вышло далеко за рамки обычного дела. Этот вопрос вызывает множество вопросов у педагогов и родителей детей, заставляет их думать и искать оптимальные пути.

Всем известно, что чтение – главное средство получения информации. Этот аспект более важен в наши дни. Потому что чтение – это возможность удовлетворить свои личные потребности. Чтение – это процесс понимания информации и активной ее обработки, воспроизведения, включающий сложную аналитико-синтетическую деятельность, схватывание и понимание текста.

В наше время чтение рассматривается как самостоятельный вид речевой деятельности в процессе обучения иностранным языкам. Чтение, при его важности и удобстве, является основным инструментом образовательного процесса. Однако роль чтения в самостоятельной учебной деятельности нельзя преувеличить. Чтение, по сути, является одним из основных средств построения самостоятельного общения на других языках.

По этой причине чтение выполняет различные функции:

- цель практического овладения иностранными языками;
- как средство изучения языка и культуры углубленного изучения иностранного языка;
- как деятельность по обучению студентов и ориентации на определенную специальность;
- как средство получения информации;
- в качестве самообразования и развлекательной деятельности.

Кроме того, опыт чтения показывает, что процесс чтения – это не только совершенствование и продолжение навыков чтения, но и процесс понимания и интерпретации прочитанного (объяснение, раскрытие содержания текста). Такая особенность помогает реализовать навыки логического мышления и познавательные (осмысление, понимание внешней информации) способности при проработке смысла-сущности информации.

В процессе обучения чтению на первом этапе очень важно, чтобы дети правильно читали текст, информацию. Иными словами, в процессе чтения нужно постараться так, чтобы учащиеся могли правильно соблюдать правила звучания графем, а также приобрести навыки понимать, оценивать и использовать информацию, содержащуюся в тексте. Эти навыки напрямую связаны со скоростью, с которой ребенок читает текст. Необходимо знать, что под понятием техники чтения не только звуки и буквы рассматриваются как правильный и быстрый подход, наоборот, чтение ученика трактуется как смысл и сущность звукобуквенных отношений, как их единство и связь. Именно освоение техники чтения позволяет получать в этом процессе результаты высокого уровня – быстро и качественно предоставлять информацию.

Однако нужно указать то, что это не всегда бывает так, как мы думаем. Иногда школьнику не удается овладеть достаточным количеством языковых средств, воспроизвести звук как есть и правильно его произнести. Поэтому при изучении иностранных языков обучение технике чтения может быть построено как чтение вслух на первом этапе, механизм которого формируется под контролем преподавателя. Это дает возможность укрепить базу произношения и становится одним из показателей влияния на формирование речевой деятельности.

Опыт показывает, что у детей низкий уровень интереса к этому виду речевой деятельности (технике чтения). Этот вид речевой деятельности зачастую является не средством получения информации, а источником удовольствия и удовлетворения. Студенты рассматривают этот вид деятельности как учебную задачу. По этой причине основной задачей образовательного процесса должно стать вовлечение учащихся в творческую деятельность посредством применения активных методов обучения, предоставление им возможности раскрыть собственную инициативу и самостоятельность, научить их преодолевать трудности в учебной деятельности. Согласно этой идее, мы должны пока-

зать, что очень важным фактором успешного освоения читательского вида речевой деятельности является то, чтобы выбранный текст и связанные с ним задания соответствовали интересам учащегося.

В обучении чтению существует ряд трудностей, которые не зависят от учащихся, но их важно решить. Многие вопросы, вызывающие затруднения у студентов в процессе освоения английского чтения, связаны с особенностями фонем, графем и орфографии языка. Правда, в условиях независимости переход на латиницу привел к положительным изменениям в преподавании развитых языков, особенно английского. Однако нельзя забывать, что языковой звук (фонема), его обозначение буквами и буквосочетаниями в английском языке не так просты, и уровень сложности этого для учащихся младших классов понятен и педагогу-учителю. Количество букв в английском языке намного меньше, чем количество звуков в языке. Всего 26 букв представляют 146 графем и 46 фонем. Если прибавить к этому различия между написанием и произнесением слов, то можно представить, что трудностей, которые могут возникнуть при усвоении учебного материала, немало.

Эти трудности в процессе обучения английскому языку преодолеваются с помощью современных методов обучения и это очень важное условие, которое позволит прочитанному материалу и новой информации надолго остаться в памяти учащихся.

В целом для преодоления трудностей, с которыми сталкиваются младшие школьники при освоении текстов для чтения, важно использовать определенные методы, средства и стили, и некоторые из них мы считаем необходимым упомянуть ниже:

- Для успешного овладения техникой чтения проводить на каждом занятии фонетическую подготовку (выполнение задания по звукобуквенному знаку, подготовка небольших текстов-стихов, стихов для отработки сложных звуков и т. д.);

- Проведение упражнений над новыми словами в процессе изучения отобранного материала (аналогию нового слова с уже знакомыми словами, прочитывание того или иного звука в слове, умение «создать» единство, связь или полную транскрипцию слово с подходящим звуком);

- Проработка своей лексики перед тем или иным чтением;

- Обучение навыкам чтения, умение создавать внутренний речевой процесс;

- Формирование умений учащихся прогнозировать, выдвигать гипотезы, выявлять, анализировать и использовать лексику;

- Хорошее лексическое и грамматическое владение материалом для освоения техники чтения;

- Подбор текста на основе программы для выполнения такого важного требования, как ожидание соблюдения этапов обучения;

- Предвидение соответствия объема текста возрасту и уровню знаний детей;

- Текст имеет интересный, занимательный и привлекательный сюжет, отличается с позиции общечеловеческих ценностей своей актуальностью, ясно и точно выражена проблема и т. д.

Сказанное показывает, что предметом и проблемой текста является язык, изучаемый школьниками, и процесс, выражающий необходимость формирования речевых умений и навыков на этом языке. Обучение чтению – это умение правильно произносить графемы, раскрывать выражаемую мысль, понимать и использовать информацию, содержащуюся в тексте. Чтение выполняет различные функции: цель практического овладения иностранным языком, средство изучения языка, информационную, образовательную, а также самообразовательную и творческую особенности детской деятельности.

Во время обучения чтению, прежде всего, необходимо освоить технику чтения. Это важно, поскольку, помимо получения необходимой информации в тексте, оно также создает основу для открытия других видов речевой деятельности.

На основании сказанного можно сделать вывод, что абсурдно добиваться успехов в преподавании английского языка в школе без обучения чтению. Обучение чтению в начальной школе не

только является первым этапом, но и выступает базой для следующего этапа изучения предмета и служит опорой для последующих этапов.

Список литературы

1. Исмаилова Д. Методика преподавания английского языка. Азербайджанский Университет Языков, 2011 г.

2. Актуальные проблемы обучения иностранным языкам, Республиканская научная конференция материалы, Баку, издательство Азербайджанского университета языков, 2017.

3. Азовкина А.Н. «Развитие интереса к чтению на иностранном языке». Начальный этап обучения», «Иностранные языки в школе», 2003 №2.

4. Борисова С. В. Формирование стратегий смыслового чтения текста информация у младших школьников, Автор. педагог, наука, Москва, 2012

5. Козленко Л. Н. Современный подход к формированию навыков смыслового чтения <https://urok.1sept.ru/articles/632538>